

Feedback sobre Produto

* Required

Perfil

1. Nome/Refinaria *

2. Tempo que trabalha como XXX *

3. Tipo de conhecimento *

Mark only one oval.

Técnico (desenvolvimento)

Negócios

Ambos

Skip to question 4

Sobre o uso do Produto

4. Você utiliza o produto? Há quanto tempo? *

5. Quais atividades realiza com o produto? *

6. Sobre produto o que poderíamos? ADICIONAR *

7. Sobre produto o que poderíamos? MANTER *

8. Sobre produto o que poderíamos? MELHORAR *

9. Sobre produto o que poderíamos? ABANDONAR *

Skip to question 10

Participação no processo de desenvolvimento/ concepção

10. Você participou de alguma forma da concepção/desenvolvimento do projeto do produto? Se sim, cite momentos em que você acredita que mais contribuiu para o projeto. *

11. Você mudaria alguma coisa na sua participação no projeto? O quê? [Só responder se tiver participado] *

12. Qual a sua percepção após a apresentação ou durante uso do produto? Você sugeriu algo? O quê? Por quê? Gostaria de sugerir (mais) alguma coisa agora? *

Experiência com o produto

Utilizar board de feedback

13. 1 - O produto atendeu suas expectativas? Justificar *

14. 2 - Qual a probabilidade de você continuar utilizando o produto? Por quê? *

15. 3 - Você recomendaria o uso do produto para outros? *

16. 4 - Qual a importância dessas ferramentas para você? e para outros? *

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms